

О КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЕКЦИОННЫХ СОРТОВ

¹ Козубаев Шухрат Саттарджанович, ² Абдурахманова Надира Данияровна

¹Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии
выращивания хлопка, заведующий лабораторией, д.с.х.н., профессор

²Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии
выращивания хлопка, научный сотрудник лаборатории

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402531>

Аннотация. Реформы, проводимые в Узбекистане, направлены на создание современных инновационных идей, изобретений и популярных национальных брендов, способствующих укреплению прочной позиции страны на мировом рынке отечественных селекционных сортов и их семян.

Ключевые слова: коммерциализация, селекция, сорт, производство, национальный бренд, экспорт, промышленность, модернизация, лицензирование сортов.

Abstract. The reforms carried out in Uzbekistan are aimed at creating modern innovative ideas, inventions and popular national brands, helping to strengthen the country's strong position in the world market of domestic breeding varieties and their seeds.

Keywords: commercialization, selection, variety, production, national brand, export, industry, modernization, licensing of varieties.

Одним из задач стратегии “Узбекистан-2030” является совершенствование системы защиты прав авторов сортов растений (в том числе патентных испытаний), что также было включено в пункт 15 Программы мер по реализации в 2020 году задач, определенных в Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы для дальнейшей разработки проекта нормативно-правового акта до 1 ноября 2020 года. Несмотря на то, что уже прошло почти четыре года после истечения установленного срока, на Национальной базе данных Законодательства Республики Узбекистан подобные нормативно-правовые акты отсутствуют.

Закон Республики Узбекистан «О селекционных достижениях», регулирующий отношения в области создания, правовой охраны и использования селекционных достижений был принят в 2002 году, и с учетом определения новых направлений развития Узбекистана и проводимых в настоящее время реформ, полагается также рассмотреть пункты данного закона и приступить к разработке подзаконных нормативных актов, которые в конечном итоге приведут к цивилизованной коммерциализации отечественных селекционных сортов через их производство и реализацию качественных семян.

Вместе с тем, активные реформы, проводимые в Узбекистане, направлены на создание современных инновационных идей, изобретений и популярных национальных брендов, способствующих укреплению прочной позиции страны на мировом рынке отечественных селекционных сортов и их семян.

Несмотря на определенные меры по совершенствованию правового регулирования, в республике до сих пор остаются проблемными ряд вопросов. Поэтому, оригинаторы селекционных сортов и субъекты предпринимательства не обладают в достаточной мере знаниями в сфере применения интеллектуальной собственности. Именно поэтому, фермеры и кластеры не заинтересованы в достаточной мере внедрением результатов интеллектуальной деятельности в свою деятельность. Кроме этого, недостаточно налажена

и скоординирована деятельность научно-исследовательских учреждений и лабораторий в области интеллектуальной собственности.

Это только часть проблем, которые препятствуют интенсивному развитию сферы интеллектуальной собственности, повышению объема экспорта продукции, представляющей Узбекистан на мировом рынке, привлечению иностранных инвестиций, экономическому росту и развитию других сфер жизни нашего общества.

К примеру, отказ от многолетней практики государственных закупок на хлопок-сырец и переход с 2020 года в свободное производство и продажу продукции создает определенную путаницу в системе создания коммерциализации заготовки семенного фонда хлопчатника. Противоречивость нормативно-правовых актов, отсутствие техники и технологии, не точность в контроле качества семян, крайне скудное финансирование семеноводства, семеноведения и сортоведения, отсутствие квалифицированных специалистов, а также полное отсутствие налаженной схемы продвижения или внедрения перспективных сортов и семян, все больше усугубляют сложившееся положение и требуют создания принципиально новой модели производства оригинальных, элитных и репродуктивных семян патентообладателями селекционных сортов.

Деградация районированных размещенных сортов в регионах республики создает угрозу не только недообеспечения сырьем все более развивающуюся текстильную промышленность, но и легкую и пищевую (масложировую) социально-значимую отрасль народного хозяйства. Это все существенно актуализирует проблему хлопководства, в данном случае семеноводства, и требует незамедлительного начала практических работ. Для решения данной проблемы необходимо проведение комплексных мер по созданию современной системной модели семеноводства, включающей в себя кардинальную инновационную модернизацию, с применением рыночного опыта ведущих хлопкосеющих стран мира.

Это естественно призывает к децентрализации структуры управления, как сельского хозяйства в целом, так и семеноводства в частности, дает возможность развитию многообразия форм собственности, свободу выбора методов хозяйствования, выявляет новые субъекты экономических и правовых отношений, усиливает роль некоммерческих и негосударственных организаций.

Учитывая вышеизложенное, для коммерциализации системы производства и продажи высококачественных оригинальных, элитных и репродуцированных семян хлопчатника в республике считаем необходимым разработать Процесс и цикл передачи технологий (Technology Transfer Sistem), который будет включать в себя: стратегию лицензирования сортов; раскрытие полной информации; анализ сложившейся ситуации; отбор новых изобретений и защита интеллектуальной собственности; маркетинг; завяление о заинтересованности семеноводческих хозяйств и кластеров; оценку рынка сортов и семян; переговоры с потенциальными производителями; работу с селекционерами-изобретателями/обучение персонала; проведение исследований, с учётом рынка; доходы и их распределение; производство и разработку продукции; подписание лицензионного соглашения и его регистрацию; администратора по лицензионным соглашениям; предварительные переговоры об основных условиях (1-схема).

Таким образом можно сделать вывод, что эффективность дальнейшего развития семеноводства в новых условиях хозяйствования без применения практики госзаказа, полностью зависит от совершенствования и безупречного выполнения обновленных

положений нормативно-правовых документов к действующим на территории Республики Узбекистан, и на их базе построить принципиально новую схему коммерциализации сортов.

1-схема

Процесс и цикл передачи технологий (Technology Transfer Sistem)

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан «О семеноводстве». 2019 г.
2. Закон Республики Узбекистан «О селекционных достижениях». 2002 г.
3. Козубаев Ш.С. Оптимизация семеноводства в условиях рынка. Ташкент, 2005 г. Издательство ООО «Тошкент тезкор босмахонаси». 261 стр.
4. Козубаев Ш.С. Развитие семеноводства хлопчатника и международное сотрудничество. Журнал «Сельское хозяйство Узбекистана». Ташкент, 2013 г. №11. 19 стр.